

ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИХАЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДА ЮЗАГА КЕЛУВЧИ РИСКЛАР ВА УЛАРНИ БАҲОЛАШ

Маишраб Тошболтаев

Банк-молия академияси магистранти

Аннотация

Мақолада инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришда юзага келиши мумкин бўлган рисклар ва уларни баҳолаш хусусиятлари тадқиқ этилган. Бунда инвестиция лойиҳаларини амалга оширишдан кутилаётган натижага бевосита таъсир кўрсатиши мумкин бўлган риск омиллари таҳлил қилинган.

Kalit soʻz

инвестиция лойиҳаси, риск, рискни баҳолаш, даромад, сифат кўрсаткичлари, риск-менежмент, лойиҳа мониторинги.

Кириш

Мамлакатда инвестиция лойиҳаларини ўз вақтида ва тўла-тўқис амалга ошириш, лойиҳаларни молиялаштиришга маҳаллий ва хорижий инвестицияларни жалб этишга тўсқинлик қилаётган айрим камчиликлар мавжудлиги кўринмоқда. Бу борада, инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш жараёнидаги рисклар асосан лойиҳа истиқболлига доир ноаниқликларнинг мавжудлиги сабаб юзага келаётганлиги маълум бўлди. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, истиқболда рискларни бошқариш мақсадида уларни аниқлаш ва баҳолаш самарали натижага эришишга ёрдам беради. Бунда, инвестор аввало, рискни юзага келтирувчи омиллар таъсирини баҳолаб, уни даромадлилик кўрсаткичлари билан солиштиргандан сўнггина инвестицион лойиҳани амалга ошириш юзасидан қарор қабул қилиши мумкин.

Инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришда юзага келадиган рискларни шакллантирувчи омиллар тўғрисида сўз кетар экан, бунда иқтисодчи олим Ж.Уолтернинг қуйидаги фикрларини келтириб ўтиш ўринлидир: «Лойиҳаларни молиялаштиришдаги рисклар таҳлили ва унинг методологияси шуни кўрсатдики, лойиҳаларнинг ҳаётийлиги унинг хавфлилик даражасини ўрганиш, хавф йўналишларини аниқлаш, натижаларни умумлаштириш ва бозор маълумотларига асосланган лойиҳа рискининг хусусиятларига боғлиқдир»[1].

Мазкур ҳолатлардан кўриниб турибдики, инвестицион лойиҳалар ҳаётийлигини таъминлашда аввало лойиҳаларни молиялаштириш жараёнида юзага келадиган рискларни баҳолашни самарали йўлга қўйиш зарур. Бу эса, ўз

навбатида, инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш жараёнида юзага келиши мумкин бўлган рискларни баҳолаш юзасидан тадқиқотлар олиб бориш заруратини юзага келтиради.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи

Инвестицион лойиҳаларни молиялашда рискларни баҳолашнинг ташкилий жиҳатлари маҳаллий ва хорижлик иқтисодчи олимларнинг илмий тадқиқотларида атрофлича ёритилган. Аммо, инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришда рискларни ўрганиш ва уларни баҳолаш билан боғлиқ муаммоларга нисбатан олимларнинг фикр ва ёндашувлари турличадир.

Жумладан, А.Делахант томонидан амалга оширилган тадқиқотларда анъанавий бозор иқтисодиёти давлатлари тажрибасига асосланган ҳолда риск тушунчасига нисбатан иккита ёндашувни илгари сурилган. Унга кўра, риск бу – биринчидан, у ёки бу зарар шаклидаги жабр кўриш эҳтимолини намоён этса, иккинчидан, фақатгина пул кўринишидаги зарарни келтириши мумкин бўлган ҳодиса сифатида изоҳланган [2].

Ҳ.Данинг, Ц.Ли ва Г.Шваблар томонидан ҳам бу борада тадқиқотлар олиб борилган. Уларнинг таъкидлашича, ички ва ташқи шокларнинг юзага келиши иқтисодиётда молиявий рискларнинг тармоқлар кесимида шаклланишига сабаб бўлади. Ушбу рисклар асосан банклараро тўлов тизими ва инвестиция муносабатлари орқали тижорат банклари, хўжалик юритувчи субъектлар ҳамда инвесторларни ўз домига тортиши мумкин [3].

Немис иқтисодчи олими М.Кирчер инвестицион лойиҳалар самарадорлигига тармоқлар хусусияти ҳамда истикболда жаҳон миқёсида биоиктисодиёт доирасидаги муаммоларнинг долзарблиги ошиб бориши жиддий таъсир этишини таъкидлайди. Унинг фикрига кўра, бугунги кунда қазилма бойликларга йўналтирилган капиталлар энг сердаромад инвестиция лойиҳаларидан бири ҳисобланади. Аммо, истикболда хомашё қазилмалари ҳажмининг қисқариб бориши кузатилади. Бу эса, мазкур соҳадаги инвестицион қарорларга бевосита таъсир этади [4].

Тадқиқот методологияси

Хорижий ва маҳаллий иқтисодчи олимларнинг мавзуга доир ёндашув ва қарашларини тадқиқ этиш ҳамда уларга нисбатан муаллифлик муносабатини билдириш ҳисобланади. Мазкур тадқиқотни амалга оширишда қиёсий баҳолаш ва илмий абстракциялаш, тизимли таҳлил усулларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар

Бозор иқтисодиёти шароитида инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш турли хил рисклар билан боғлиқ бўладики, бу эса уларни бартараф этишининг самарали ва оптимал вариантларини ишлаб чиқишни ҳамда рискларни самарали бошқаришни тақозо этади. Лекин ҳар қандай шароитда ҳам, энг аввало, лойиҳаларни амалга оширишда дуч келиши мумкин бўлган рискларни баҳолаш, таҳлил этиш энг дастлабки қадам бўлиб қолаверади.

Ҳар қандай инвестиция лойиҳалари турли ноаниқликлар, рисклар билан боғлиқ. Ҳар бир инвестиция иштирокчиси рисклар, риск турларининг вужудга келиш сабаблари, уларнинг таснифи ҳамда риск эҳтимолларини олдини олиш бўйича тадбирлар ҳақида аниқ маълумотларга эга бўлишлари лозим. Шундагина улар инвестиция лойиҳасини муваффақиятли амалга оширишга ўз ҳиссасини қўшишлари мумкин.

Бугунги кунда республикамизда инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш, уларни экспертизадан ўтказиш, риск даражасини баҳолаш борасида кўпгина тажрибалар тўпланди. Бироқ, ресурслар базасининг заифлиги, мамлакатимизда бозор инфратузилмасининг ҳали яхши ривожланмаганлиги, ҳуқуқий базанинг мукамал ва барқарор эмаслиги, ахборот таъминоти базасининг сустлиги, амалиётда маъмурий аралашув ҳолатларининг ҳали ҳам тўлиқ барҳам топиб улгурмаганлиги ва бошқалар сабаб лойиҳа рисклари ортиб кетади. Бу эса инвестициялашга бўлган мойилликни сўндирувчи энг муҳим омиллардан саналади. Шу жиҳатдан ҳам Ўзбекистон шароитида инвестицион лойиҳаларни ишлаб чиқишда уларнинг рисклилик даражасини ҳисобга олиш, баҳолаш ва аниқлаш, эҳтимоллиги мавжуд бўлган риск ҳамда ноаниқликларни пасайтириш ёки бартараф этиш йўллари аниқлаш энг муҳим вазифалардандир.

Инвестиция фаолияти маълум миқдордаги молиявий ресурсларни талаб қилади. Бу сарфланган ресурслардан инвесторлар маълум даромад, фойда олишни кўзлайди. Мазкур фойда эса, инвесторларнинг ҳаражатларини, инфляция омилини, тадбиркорлик рискини қоплаши лозим. Аммо амалиётда инвесторлар ҳар доим ҳам кутилган, режалаштирилган натижаларга эриша олмайдилар. Бунинг асосий сабабларидан бири - рискларнинг мавжудлигидир.

Инвестицион фаолиятда риск - бу инвестицияларни қисман ёки тўлиқ йўқотиш, кутилган даромаддан камроқ фойда олиш ва лойиҳада қўзланган мақсадларга эриша олмаслик хатаридир. Лойиҳадан қанчалик кўп миқдорда даромад кутилса, у шунчалик юқори рискли ҳисобланади.

Инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш жараёнида унинг ҳар бир босқичи ўзига хос рисклар билан боғлиқдир. Биринчи босқичда (инвестиция олди фазасида) кўпроқ лойиҳа ташаббускорлари маркетинг рискига, бозор рискига, информацион ва ижтимоий рискларга таъсирчан бўлади. Инвестиция босқичида кўпроқ илм-техника rischi, молиявий рисклар, ташқи иқтисодий рисклар ва сиёсий рисклар ўз таъсирини кўрсатади. Эксплуатация босқичида эса, лойиҳа иштирокчилари технологик, экологик, форс-мажор, ноликвидлик, иқтисодий ва молиявий рисклар билан юзма-юз бўлиш эҳтимоли мавжуд. Бундан ташқари, лойиҳа фаолиятида энг кўп учрайдиган рисклар ҳам мавжуд. Масалан: иқтисодий қонунларнинг ва иқтисодий ҳолатнинг ўзгариб туриши; инвестициялаш ва фойдадан фойдаланиш шартлари билан боғлиқ рисклар; савдо ва маҳсулот етказиб беришга чеклашлар киритиш; чегараларнинг беркилиши; сиёсий ҳолатнинг ноаниқлиги ёки ҳудуддаги ёхуд мамлакатдаги номаъқул ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар, техник-иқтисодий кўрсаткичлар динамикаси,

янги техника-технология параметрлари, маҳсулот сифати ҳақидаги маълумотларнинг тўлиқ эмаслиги ёки ноаниқлиги, бозор конъюнктурасининг, яъни баҳо, валюта курслари, ялпи ички маҳсулот ва бошқаларнинг ўзгариб туриши, табиий иқлим шароитларининг ўзгариши, табиий офатларнинг юз бериши, ишлаб чиқариш техник рисклари - асбоб-ускуналарнинг бузилиши ва тўхтаб қолиши; лойиҳа иштирокчилари мақсадларининг ноаниқлиги, уларнинг молиявий ҳолати ва ишдаги обрўси ҳақидаги маълумотларнинг тўлиқ эмаслиги ва бошқалар.

Рискларни баҳолаш ва бошқаришнинг ташкилий жараёнларини куйидаги расм орқали ифодалаш мумкин.

1-расм. Рискларни баҳолаш ва бошқаришнинг ташкилий жараёнлари [5].

Инвестицион лойиҳаларни молиялашда рискларни баҳолаш усулларида бири лойиҳа рискин микдор жиҳатдан баҳолашдир. Бунда, микдор жиҳатдан баҳолашга нисбатан бир қатор ёндашувларни алоҳида келтириб ўтиш мумкин:

Биринчи ёндашув: риск – юзага келиши мумкин бўлган эҳтимоллик даражаси билан ўлчанган зарарларнинг қўпайтмалар йиғиндиси сифатида баҳоланади.

Иккинчи ёндашув: риск – қарорларни қабул қилишдан келадиган риск ва ташқи муҳит рискининг йиғиндиси сифатида баҳоланади.

Учинчи ёндашув: риск – салбий воқеанинг юзага келиш эҳтимоллик даражаси ва салбий оқибатлар даражасининг кўпайтмаси сифатида баҳоланади.

Умумий кўринишда инвестицион лойиҳаларни молиялашда рискларни баҳолаш амали куйидаги кўринишга эга бўлиши мумкин:

1. Рискларни идентификациялаш, у лойиҳанинг ҳаётийлик цикли босқичлари бўйича ва лойиҳа иштирокчилари бўйича таснифлаш ва гуруҳлашни, рискнинг экзоген ва эндоген омилларини аниқлашни ўз ичига олади.

2. Йўқотишлар хавфи ва даражасининг юзага келиш эҳтимоллиги нуқтаи назардан рискларни баҳолаш.

3. Рискларни камайтириш мақсадида молиялаштириш услубларини таҳлил қилиш ва танлаб олиш.

4. Рискни бошқариш қийматини ҳисобга олган ҳолда рискнинг базавий кўрсаткичлари ва лойиҳа самарадорлигини қайта ҳисоблаш [6].

Шуни таъкидлаш керакки, инвестицион лойиҳани молиялашнинг дастлабки ва кейинги босқичларида рискларни миқдор жиҳатдан таҳлил қилиш бўйича турли хил услубиётлардан фойдаланилиши мумкин. Масалан, лойиҳани кейинги экспертизаси тўғрисида қарорларни қабул қилиш учун алоҳида омиллар таъсир кўрсатиш даражасини ҳисобга олган ҳолда рискни баҳолаш етарли бўлиши мумкин, бироқ, инвестицион лойиҳани кредитлаш тўғрисидаги якуний қарор кутилаётган иқтисодий натижага таъсир кўрсатувчи барча ўзгарувчан кўрсаткичларни янада чуқурроқ ва комплекс тарзда баҳоланиши талаб этади.

Умуман олганда, бугунги кунда инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришда рискларни баҳолаш муҳим босқич ҳисобланиб, мазкур жараёнда куйидагиларни таъминлаш долзарб амалий аҳамият касб этади:

– лойиҳаларнинг амалга оширилишини мониторинг қилиш жараёнларини автоматлаштириш;

– лойиҳаларнинг муддатлари, бюджети, мақсадлари ва кўрсаткичлари устидан назоратни амалга ошириш;

– инвестициялар, шу жумладан тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг жалб этилган ва ўзлаштирилган ҳажмлари бўйича ишончли маълумотларни шакллантириш;

– лойиҳаларни амалга оширишда қувватларни ўз вақтида ишга тушириш бўйича хавф-хатарларни аниқлаш;

– инвестициядан кейинги даврда, лойиҳа ҳужжатларида назарда тутилган мақсадли кўрсаткичларга эришишни кузатиб бориш.

Хулоса ва таклифлар

Алоҳида таъкидлаш жоизки, инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш жараёнида, лойиҳа ҳаётийлигига таъсир этувчи асосий омил бу шубҳасиз, мамлакатдаги нархлар даражасининг кескин тебранишидир. Яъни, инфляция кўп

ҳолларда лойиҳанинг асосий самарадорлик кўрсаткичлари, унинг молиявий жиҳатдан амалга оширилганлик шароитлари ва молиялаштиришга бўлган эҳтиёжга сезиларли даражада таъсир кўрсатади. Ушбу таъсир қарз маблағларини жалб қилган ҳолда, яъни инвестицион кредитлаш ҳолатида лойиҳаларни амалга оширишда сезиларли бўлади.

Амалиётда инфляция жараёнларининг инвестицион лойиҳадаги пул оқимларига таъсири турлича намоён бўлади ва бу, лойиҳани молиявий жиҳатдан амалга оширилганлик шароитларида ҳамда унинг самарадорлиги фониди ўз ифодасини топади. Яъни, инвестицион лойиҳани молиялаштириш учун йўналтириладиган маблағлар ҳажмининг инфляцион жараёнлар таъсири негизида ошиши, аввало, узоқ муддатли инвестицион лойиҳалар истиқболлини хавф остига қўяди.

Шу ўринда ўринли савол туғилади. Инфляция инвестицион лойиҳанинг самарадорлик кўрсаткичларига қандай таъсир кўрсатади?. Амалга оширилган тадқиқотларимиз натижасида мазкур таъсирни қуйидаги йўналишларга бўлдиқ:

Биринчидан, *асосий зоя – инфляцион қутилмалар бевосита лойиҳанинг самарадорлик кўрсаткичларига таъсир кўрсатади.* Мазкур шароитда муаммонинг асосий жиҳати – лойиҳа самарадорлигига инфляция суръатлари эмас, балки инфляциянинг товар ва хизматлар турлари ҳамда тармоқлар кесимида кескин тебранувчанлик касб этганидир.

Иккинчидан, *асосий зоя – инфляция лойиҳани молиялаштириш жараёни ва манбааларига ҳам таъсир кўрсатади.* Ушбу таъсир турли босқичларда инфляция суръатлари бир текисда бўлмаган ҳолларда сезиларли бўлади, айнан мазкур жиҳат Ўзбекистон иқтисодиётига ҳам хосдир. Бизга маълумки, молиялаштириладиган лойиҳа учун энг рискли жиҳатлардан бири лойиҳанинг бошланғич босқичида молиялаштириш жараёнида инфляция суръатининг юқори бўлишидир. Чунки, юқори инфляция шароитида банк кредитлари бўйича фоиз ставкалари ҳам юқори бўлади. Шундан келиб чиққан ҳолда, кредитлашнинг реал шартлари мураккаблашади. Инфляция суръатлари ошаётган вазиятларда тижорат банклари инвестицион кредитлаш жараёнида инфляциянинг истиқболдаги ошиши ва кредитдан олинган реал фоизнинг тегишли равишда камайиб боришини мунтазам ҳисобга олиши лозим.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Ўзбекистон амалиётида инвестицион лойиҳаларни молиялашда рискларини баҳолашнинг юқорида санаб ўтилган усулларида фойдаланиш мақбул ҳисобланади. Бунда рискни ўлчаш бўйича у ёки бу усулни танлаб олишнинг зарур шarti яқка тартибдаги инвестицион лойиҳа рискининг ўзига хос жиҳатини ҳисобга олиш ҳисобланади. Айнан риск таркиби ва уни белгилловчи омилларни ҳисобга олиш банкка у ёки бу баҳолаш усулини танлаб олишга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. György Walter. The Risks of Project Finance – Based on International and Domestic Experiences. *Public Finance Quarterly*. 2017/4. –p.19.
2. Делаханги А. Оксфордский толковый словарь английского языка. М.: Изд-во АСТ. 2007. – С. 433.
3. Hu, D., Schwabe, G. & Li, X. Systemic risk management and investment analysis with financial network analytics: research opportunities and challenges. *Financial Innovation* 1, 2 (2015). <https://doi.org/10.1186/s40854-015-0001-x>
4. Kircher, M. Bioeconomy: Markets, Implications, and Investment Opportunities. *Economies* 2019, 7, 73. <https://doi.org/10.3390/economies7030073>
5. Носиров Э.И., Маматов Б.С., Шоисломова Н.Қ., Шарифходжаева К.У. Инвестиция рискларини бошқариш. Ўқув қўлланма. -Т.: “Фан ва технология”, 2012. - 116 б.
6. Ильин И.Е. Управление рисками в условиях глобального финансового кризиса // Управление в кредитной организации, 2009, № 1. С.35-38.